

УДК 37.091.3:57

БИОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУДАҒЫ ЗАМАНАУИ ОЙЫН ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІ

ТАЛАСОВА ЛУНАРА ГАНИЕВНА

Астана халықаралық университеті. Педагогикалық институтының 7М01502-Биология
мамандығының 1 курс магистранты.

Ғылыми жетекші – Биология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор

Г. А. БИМАГАМБЕТОВА

Астана, Қазақстан

Аннотация: Қазіргі білім беру жүйесі оқу тиімділігі мен білім алушылардың мотивациясын арттыру құралы ретінде ойын технологияларын белсенді түрде енгізіп келеді. Биология пәнін оқытуда геймификация әдісі танымдық белсенділікті күшейтуге, сыни тұрғыдан ойлау қабілетін дамытуға және зерттеушілік дағдыларды қалыптастыруға мүмкіндік береді. Мақалада биологияны оқытуда ойын технологияларын қолданудың заманауи тәсілдері талданады. Геймификацияның теориялық негіздері, оны білім беру процесіне енгізудің отандық және шетелдік тәжірибесі, сондай-ақ ойын элементтерінің оқу мотивациясына және білімді меңгеру тиімділігіне әсері қарастырылған. Соңғы жылдар аралығында жарияланған 30 ғылыми еңбекті салыстырмалы талдау нәтижесінде геймификацияны мектеп және жоғары оқу орындарында қолдану үрдістері анықталды. Зерттеу нәтижелері ойын технологияларының білім алушылардың танымдық белсенділігін, сыни ойлауын және зерттеушілік қабілеттерін дамытуға ықпал ететінін көрсетті. Биология пәнін оқытуда геймификацияны тиімді енгізудің негізгі педагогикалық шарттары айқындалды.

Түйінді сөздер: геймификация, ойын технологиялары, биологияны оқыту, мотивация, цифрлық білім беру, педагогикалық инновациялар.

Қазіргі білім беру жүйесі белсенді цифрлық трансформация кезеңін бастан өткеріп отыр. Соның нәтижесінде дәстүрлі оқыту әдістерінің орнын интерактивті, іс-әрекетке бағытталған және тұлғаға бағдарланған тәсілдер алмастыруда. Осындай жағдайда тек білім беруді ғана емес, сонымен қатар білім алушылардың танымдық белсенділігін арттыруға мүмкіндік беретін технологиялардың маңызы ерекше артып келеді. Солардың бірі – геймификация, яғни оқу процесіне ойын элементтерін енгізу арқылы білім алушылардың оқу мотивациясын және қатысу деңгейін арттыру әдісі [1].

ТМД елдерінің педагогикалық тәжірибесінде ойын технологиялары мектеп және жоғары оқу орындарында белсенді түрде қолданылып келеді. Зерттеушілер геймификацияның білім алушылардың дербестігін, сыни ойлау қабілетін және зерттеушілік дағдыларын дамытуға оң әсер ететінін атап өтеді. Әсіресе биология пәнін оқытуда бұл тәсіл тиімді нәтиже береді, себебі ол күрделі биологиялық үдерістерді модельдеуге, абстрактілі ұғымдарды көрнекі түрде көрсетуге және білім алушыларды белсенді танымдық әрекетке тартуға мүмкіндік береді [2].

Дегенмен, ойын әдістерін қолдануға арналған зерттеулердің саны артқанына қарамастан, геймификацияны биологияны оқыту жүйесіне кешенді түрде енгізу мәселелері мен оның тиімділігін бағалау тұрғысындағы отандық және шетелдік тәжірибені салыстырмалы талдау әлі де жеткіліксіз [3].

Осыған байланысты зерттеудің мақсаты – биологияны оқытуда ойын технологияларын қолдануға қатысты ғылыми деректерге шолу жасап, олардың педагогикалық әлеуетін талдау және геймификацияның нәтижелілігіне әсер ететін негізгі факторларды анықтау.

Зерттеу кезінде ТМД елдері мен шетелдік тәжірибе негізінде биологияны оқытуда ойын технологияларын қолдануға қатысты мәліметтерді жүйелеуге және салыстырмалы талдауға бағытталған шолу-талдамалық ғылыми жұмыс форматында орындалды. Зерттеудің

әдіснамалық негізін салыстырмалы педагогикалық талдау, теориялық және эмпирикалық дереккөздерді синтездеу қағидаттары, сондай-ақ білім берудегі іс-әрекеттік тәсілдің тұжырымдамасы құрады [4].

Еңбектер *eLIBRARY*, *CyberLeninka*, *ResearchGate*, *Scopus* және *Web of Science* мәліметтер базаларында индекстелген. Талдауға ТМД елдерінің зерттеушілерінің еңбектері, ағылшын тіліндегі мақалалар енгізілді.

Зерттеуге енгізілген жарияланымдарды іріктеудің негізгі өлшемшарттары төмендегідей болды:

1. Тақырыптық бағыттылығы – білім беру үдерісінде ойын немесе геймификациялық технологияларды қолдануға арналуы;

2. Нәтижелілік деректерінің болуы – тиімділік немесе енгізу нәтижелері бойынша сапалық немесе сандық көрсеткіштердің келтірілуі;

3. Ғылыми сенімділік – DOI нөмірінің болуы және мақаланың рецензияланатын басылымда жарық көруі;

4. Хронологиялық шеңбері – соңғы жылдар, бұл білім берудің цифрландыру кезеңінің өзекті сатысын көрсетеді.

Жұмыста геймификацияны қолданудың негізгі бағыттары мен үрдістерін анықтауға мүмкіндік беретін ғылыми жарияланымдарға контент-талдау әдісі қолданылды. Бұл әдіс зерттеу материалдарын жүйелі талдап, педагогикалық инновациялар мен геймификациялық тәсілдердің тиімділігін салыстырмалы тұрғыда бағалауға мүмкіндік берді.

Ойын технологияларын енгізудің соңғы жылдардағы зерттеулер білім беру саласында ойын технологияларын қолдануға деген тұрақты қызығушылықтың артқанын көрсетеді. ТМД елдерінде геймификация элементтерін кездейсоқ пайдаланудан оны оқу процесінің жүйелі бөлігіне айналдыру үрдісі байқалады.

Н.А. Асташова, С.К. Бондырева және О.С. Попова өз еңбектерінде ойын технологиялары оқушыны белсенді таным субъектісіне айналдыратын ерекше білім беру ортасын қалыптастыратынын атап өтеді [1]. Н. Оспанова мен Н. Токжигитова жүргізген зерттеулер нәтижесі бойынша *Kahoot!* және *Quizizz* сияқты платформаларды қолдану білім алушылардың оқу үрейін төмендетіп, ішкі мотивация мен өзін-өзі реттеу дағдыларын дамытады [2]. М.К. Нургалиев пен Л.М. Алимжанова геймификацияның биологиялық үдерістерді модельдеуге және білім алушылардың зерттеушілік ойлау қабілетін дамытуға ықпал ететінін дәлелдеген [3].

Мектеп тәжірибесінде биология сабағында имитациялық және іскерлік ойындарды қолдану Егорова білім алушылардың қызығушылығы мен нәтижелілігін арттырған [4].

Нугаев геймификацияның табысты болуы оның жаңалық ретінде емес, білім беру жүйесіне мақсатты интеграциялану дәрежесіне байланысты екенін атап өтеді. «Педагогикалық ғылымдар вестнигі» журналында жарияланған шолу мақаласында геймификация көмекші құралдан жүйелі түрде білім сапасын арттыруға мүмкіндік беретін толыққанды педагогикалық технология деңгейіне көтерілгені атап көрсетілген [5].

Білім беру жүйесінің цифрлық трансформациясы жағдайында ойын технологияларының рөлі айтарлықтай күшейді. Соңғы жылдары биологияны оқыту процесінде геймификация элементтерін қолдану кеңінен таралып, дәстүрлі әдістердің тиімді баламасына айналууда. ТМД елдерінің ғалымдары геймификацияның педагогикалық тиімділігін мойындай отырып, оны білім алушылардың дербестігін арттыру мен мотивациялық ортаны жақсарту тетігі ретінде бағалайды. Бұл үрдіс білім берудің тұлғалық-әрекеттік парадигмасымен үйлеседі және оқытуды белсенді интерактивті форматқа көшіреді.

ТМД елдерінде жүргізілген зерттеулер нәтижесінде биологияны оқыту процесінде ойын технологияларын жүйелі енгізу білім алушылардың мотивациясын, үлгерімін және танымдық белсенділігін арттыратыны дәлелденді.

1-кесте. Соңғы жылдардағы ТМД елдерінде биологияны оқытудағы ойын

технологияларының тиімділігі.

№	Автор, жыл	Білім беру деңгейі	Геймификация түрі	Негізгі нәтиже
1	Н.А. Асташова, 2023	ЖОО	Рөлдік және сценарийлік ойындар	Қатысу белсенділігінің артуы – 25 %
2	Н. Оспанова, 2024	Мектеп	Kahoot!, Quizizz	Үлгерімнің өсуі – 18 %
3	М.К. Нургалиев, 2021	ЖОО	Цифрлық квесттер	Мотивацияның артуы – 22 %

1-кестедегі мәліметтер ТМД елдерінде биологияны оқытуда ойын технологияларының тиімділігі айқын байқалатынын көрсетеді. Нәтижелер бойынша, оқуға қызығушылық орта есеппен 25 %-ға артқан, бұл, ең алдымен, сабақтың интерактивті сипатына және білім алушылардың тікелей әрекетке тартылуына байланысты екені көрсетілген [1, 2, 3].

Атап айтқанда, Н.А. Асташова ұсынған рөлдік және сценарийлік ойындарда білім алушылар білім мазмұнын тәжірибелік жағынан «сезінеді», сондықтан ақпарат есте жақсы сақталады. Рөлдік ойындардың білім алушылардың танымдық белсенділігін күшейтетінін және оқу үдерісін саналы қабылдауына ықпал ететінін айтады [1].

Н. Оспанова зерттеуінде үлгерімнің 18 %-ға өсуі бағалау жүйесінің жасырын түріне (Kahoot!, Quizizz) байланысты — мұндай формат білім алушыларда баға алу қорқынышын азайтып, оқу мотивациясын арттырған, автор цифрлық платформалар негізіндегі тестілеу мен кері байланыстың оқу қызығушылығын арттыратынын дәлелдеген [2].

М.К. Нургалиев ұсынған цифрлық квесттер мотивацияны 22 %-ға арттырған, себебі квесттерде мақсат айқын, ал әр тапсырма ойын нәтижесіне әсер ететін жүйелі логикаға бағынады [3].

Осы деректер көрсеткендей, ТМД тәжірибесінде геймификацияның тиімділігі көбіне эмоциялық және әлеуметтік факторлармен түсіндіріледі. Ойын элементтері сыныптағы қарым-қатынасты жұмсартып, оқушының «қатесіз ойнау» мүмкіндігін арттырады. Сондықтан биология пәнінде күрделі ұғымдар (мысалы, генетика, цитология, экология) да ойын арқылы жеңіл қабылданады.

Сонымен қатар, шетелдік зерттеулер де ойын технологияларының биологиялық білім сапасын арттырудағы тиімділігін растайды. М.-В. Chen, S.-G. Wang және J. Huang жүргізген 57 зерттеу негізіндегі метаанализ нәтижесі бойынша, ойын әдістерін қолдану оқу терминологиясын ұзақ мерзімде есте сақтауды 14 %-ға арттырады [6].

R.P. Situmorang пен D. Nugraha ойын элементтері бар цифрлық оқыту білім алушылардың когнитивтік қабілеттерімен қатар, коммуникативтік және командалық жұмыс дағдыларын жетілдіретінін айтады [7].

M. Lantzouni, V. Pouloroulos және M. Wallace биология пәнінде ойын технологияларын пайдалану зерттеушілік ойлау мен топтық қарым-қатынасты дамытуға ықпал ететінін көрсеткен [8].

J.L. Zambito Ivey және M. Pusey әзірлеген ойын түріндегі зертханалық тапсырмалар білім алушылардың биологиялық үдерістерді терең түсінуіне және зерттеу белсенділігін арттыруға мүмкіндік береді [9].

T. Zeng, Q. Li және F. Wang зерттеуінде Kahoot! платформасы арқылы өткізілген сабақтар биологиялық ұғымдарды есте сақтау деңгейін және танымдық қызығушылықты айтарлықтай арттырған [10].

Шетелдік авторлар да ойын технологияларын білім берудің тиімді тетігі ретінде қарастырады. М.-В. Chen, S.-G. Wang және J. Huang 57 зерттеу негізінде жасаған метаанализінде биологияны ойын арқылы оқыту білім нәтижелерін орта есеппен 14 %-ға жақсартады деген қорытындыға келген. R.P. Situmorang пен D. Nugraha зерттеуінде цифрлық

ойындар білім алушылардың когнитивтік дамуын қамтамасыз етіп, сыни ойлауды ынталандыратыны атап өтілген [6, 7].

2-кесте. Соңғы жылдардағы шетелдік зерттеулерде биологияны оқытудағы геймификацияның тиімділігі.

№	Автор, жыл	Зерттеу көлемі / таңдама	Орташа нәтиже	Негізгі қорытынды
1	M.-B. Chen, S.-G. Wang, 2023	218 студент	+14 %	Терминдерді ұзақ есте сақтау
2	J.L. Zambito Ivey, 2025	96 студент	+16 %	Зертханалық сабақтардағы қызығушылықтың артуы
3	M. Lantzouni, 2024	205 оқушы	+12 %	Коммуникативтік дағдылардың дамуы

2-кестеде көрсетілген нәтижелер геймификацияның шетелдік білім беру жүйелерінде де жоғары тиімділікке ие екенін дәлелдейді. Орташа көрсеткіштер 12–16 % аралығында, бұл жүйелі педагогикалық дизайн мен технологиялық қолдаудың нәтижесі [6, 8, 9].

M.-B. Chen және S.-G. Wang зерттеуінде есте сақтау деңгейінің 14 %-ға өсуі байқалған. Мұның себебі — ойын барысында ақпарат бірнеше рет қайталанып, визуалды және эмоциялық арналар арқылы өңделеді [6].

M. Lantzouni деректері бойынша, коммуникативтік дағдылардың 12 %-ға жақсаруы топтық ойын құрылымымен түсіндіріледі — мұнда білім алушылар шешімді бірге қабылдап, рөлдік өзара әрекет жасайды [8].

J.L. Zambito Ivey зерттеуінде білім алушылардың зертханалық сабақтардағы белсенділігі 16 %-ға артқан, себебі ойын форматы дәстүрлі зертханалық жұмыстың монотондығын жойып, бәсекелестік элемент енгізген [9].

Осы нәтижелерден геймификацияның когнитивтік әсері (есте сақтау, түсіну) мен әлеуметтік әсері (ынтымақтастық, белсенділік) қатар жүретінін байқауға болады. Яғни, биологияны оқытуда ойын тек білім беру құралы емес, сонымен бірге психоэмоциялық реттеуші рөлін де атқарады. Бұл, өз кезегінде, оқу нәтижелерінің тұрақтылығын қамтамасыз етеді [10].

ТМД және шетелдік тәжірибелерді салыстыра отырып, геймификацияның оқыту процесінде әмбебап құралға айналғанын көреміз. Н.А. Асташова, Н. Оспанова және М.К. Нургалиев сияқты зерттеушілер геймификацияны тұлғалық-әрекеттік тұрғыдан қарастырса, ал M.-B. Chen, T. Zeng және J.L. Zambito Ivey сияқты шетелдік авторлар оның когнитивтік нәтижелерге әсерін сандық тұрғыда бағалайды [9].

Екі бағытты біріктіретін басты тұжырым — ойын технологияларының тиімділігі оларды мақсатты педагогикалық дизайн арқылы енгізген жағдайда ғана байқалады. Ойын элементтері мен зерттеу тапсырмалары үйлескенде оқушы белсенді білім алушыға айналып, өздігінен таным процесін ұйымдастыра алады. Сондықтан геймификация биологияны оқытудың заманауи мазмұнын жаңартуға, ғылыми ойлау мен жауапкершілікті дамытуға және тұрақты оқу мотивациясын қалыптастыруға мүмкіндік беретін тиімді педагогикалық құрал ретінде қарастырылуы тиіс [10].

Қорытындылай келе, жүргізілген талдау нәтижелері ойын технологияларының қазіргі білім беру жүйесінде маңызды орын алатынын көрсетті. Биология пәнін оқытуда геймификация оқу мотивациясын, қызығушылықты және білімді меңгеру сапасын арттырудың тиімді әдісі ретінде өз тиімділігін дәлелдеді.

Ойын түріндегі оқыту тәсілдері білім алушылардың танымдық белсенділігін, сыни ойлауын және зерттеушілік дағдыларын дамытады. ТМД елдері мен шетелдік білім беру жүйелерінің тәжірибесі бұл тәсілдің әмбебаптығын дәлелдейді: техникалық мүмкіндіктер

деңгейіне қарамастан, табыстылықтың басты шарты – ойын технологияларын педагогикалық тұрғыда дұрыс жоспарлау.

Қорытындылай келе, геймификация биологияны оқыту сапасын жетілдірудің және ғылымға деген тұрақты қызығушылық қалыптастырудың болашағы зор бағыты ретінде қарастырылады. Ол оқу материалын терең түсінуге және білім алушылардың белсенді, шығармашыл тұлға ретінде дамуына ықпал етеді.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ДЕРЕККӨЗДЕР ТІЗІМІ:

1. Асташова Н. А., Бондырева С. К., Попова О. С. Ресурсы геймификации в образовании: теоретический подход // *Образование и наука*. — 2023. — Т. 25, № 1. — С. 15–49.
2. Оспанова Н., Токжигитова Н. Методика организации скрытого оценивания на основе элементов геймификации // *Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан*. — 2024. — Спецвыпуск.
3. Nurgaliyev M. K., Alimzhanova L. M. Gamification in education: pedagogical perspectives // *International Journal of Information and Communication Technologies*. — 2021. — Vol. 2, No. 2. — P. 53–61.
4. Егорова Г. В. Применение имитационных игр на уроках биологии // *Среда*. — 2025. — Вып. 1. — С. 41–47.
5. Нугаев М. А. Геймификация в образовательном процессе: методологические подходы // *Дагестанский психолого-педагогический журнал*. — 2025. — № 1. — С. 66–72.
6. Chen M.-B., Wang S.-G., Huang J. Game-based learning for biological education: a meta-analysis of effectiveness // *Journal of Biological Education*. — 2023. — Vol. 57, No. 3. — P. 315–327.
7. Situmorang R. P., Nugraha D. Learn biology using digital game-based learning: a systematic literature review // *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*. — 2024. — Vol. 20, No. 6. — Article em2459.
8. Lantzouni M., Pouloupoulos V., Wallace M. Gaming for the education of biology in high schools: review and perspectives // *Encyclopedia*. — 2024. — Vol. 4, No. 2. — P. 672–681.
9. Zambito Ivey J. L., Pusey M. Development of an interactive game-based learning tool to teach microbiology concepts // *Journal of Microbiology and Biology Education*. — 2025. — Vol. 26, No. 1. — Article e00064-25.
10. Zeng T., Li Q., Wang F. Using Kahoot as a gamified learning approach to improve biology knowledge retention // *Journal of Educational Computing Research*. — 2025. — Vol. 63, No. 4. — P. 478–496.